

**ГОРОДСКАЯ ПЫЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ТАШКЕНТ)**

**CITY DUST: PROBLEMS AND SOLUTIONS (ON THE EXAMPLE
OF TASHKENT CITY)**

ШАДИМЕТОВ ЮСУФЖАН ШАДИМЕТОВИЧ,

д.ф.н., профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет.

АЙРАПЕТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ассистент,

Ташкентский государственный транспортный университет.

SHADIMETOV YUSUFZHAN SHADIMETOVICH,

Ph.D., Professor,

Tashkent State Transport University.

AIRAPETOV DMITRIY ALEKSEEVICH,

Assistant,

Tashkent State Transport University.

В данной статье рассматривается что из себя представляет пыль, ее состав, влияние ее на организм человека. Кроме того, даны статистические данные о загрязнении пылью в г. Ташкент. Приведены основные методы и пути снижения пылевого загрязнения, что касается экологической проблемы на современном этапе, то в статье отражает вопросы экологической безопасности и экологического обеспечения в планах развития городского хозяйства. Комплексное исследование рассматриваемой проблемы в рамках данной статьи позволило определить возможности экологизации г. Ташкента.

This article discusses what dust is, its composition, its effect on the human body. In addition, statistical data on dust pollution in the city of Tashkent are given. The main methods and ways of reducing dust pollution are given, as for the environmental problem at the present stage, the article reflects the issues of environmental safety and environmental security in the development plans of the urban economy. A comprehensive study of the problem under consideration within the framework of this article made it possible to determine the possibilities of greening the city of Tashkent.

Ключевые слова: *экологизация, пыль, фракция, загрязнение воздуха, твердые взвешенные частицы, атмосферный воздух, строительная пыль, атмосферная пыль, пылевое загрязнение.*

Key words: *ecologization, dust, fraction, air pollution, suspended solids, atmospheric air, construction dust, atmospheric dust, dust pollution.*

Современные урбанизированные территории характеризуются возрастающим количеством офисных зданий, объектов промышленности, а также высокой плотностью автомобильного транспорта. Качество городского атмосферного воздуха – одна из наиболее острых мировых экологических проблем современности. Загрязнение атмосферного воздуха городов увеличивается в связи с присутствием пыли, представляющей собой твер-

дые частицы, которые находятся в воздухе под влиянием воздушных течений и оседают на различных поверхностях под воздействием силы земного притяжения или вместе с осадками. Образование пыли связано как с естественными (природными) процессами, такие как выветривание горных пород, космическая пыль, вулканическая активность и антропогенные процессы, такие как промышленность, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная активность [1-3].

Проблема загрязнения воздуха в больших городах остается чрезвычайно серьезной, основными причинами становятся промышленные, транспортные, природные пыли, морские соли и органические источники [4]. Город часто остается окруженным плотным слоем стойкого тумана, который сохраняется особенно летом, и жители, и гости города очень обеспокоены воздействием взвешенных частиц на здоровье.

Частицы существуют в атмосфере в различных формах – от субмикронных аэрозолей до четко видимых крупинок пыли и песка.

Зарубежными учеными проводятся разные исследования для оценки переносимой по воздуху пыли путем отбора проб частиц, задерживаемых воздушными фильтрами и улавливаемых лазерными счетчиками в больших городах. При отборе пылевых частиц на фильтры пробы анализируются методами оптической микроскопии.

Наибольший вклад в загрязнение воздуха мелкими дисперсными частями вносят следующие виды промышленности: целлюлозная, угольная, лесная, производство стали, цветная металлургия, карьерные разработки, транспорт. По результатам исследований, проведенных зарубежными учеными, около 60% пыли, которая отделяется от автомобильных шин [5] при движении по асфальтобетонному покрытию, имеет размеры частиц до 10 мкм [6].

Таким образом, исследования, направленные на повышение экологической безопасности городской среды [1; 2] за счет изучения свойств пыли, а именно ее дисперсного (фракционного) состава, являются актуальными.

Загрязнение воздуха оказывает огромное влияние на здоровье людей. Согласно недавнему докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «бремя болезней международных» – это пыль PM_{2.5} (пыль размером менее 2,5 мкг/м³), которая занимает 5-е место среди 300 факторов, вызывающих смерть (4,2 млн смертей в год в мире) [7].

Как и во многих крупных городах, особенно в городах с плотной городской застройкой, в Ташкенте также существуют проблемы с загрязнением воздуха. Экономический ущерб из-за загрязнения воздуха, влияющего на здоровье жителей Ташкента, наносят расходы на медицинское обследование и лечение, потерю рабочих дней из-за отпуска по болезни и потерю времени для ухаживающих за больными. Из-за загрязнения воздуха некоторые виды деятельности не могут быть полностью выполнены (например, туризм, торговля, учеба и т.д.) [8; 9].

Воздействие загрязненного воздуха приводит к возникновению и ухудшению многих заболеваний, в том числе астмы, болезней легких, раковых заболеваний, заболеваний сердца и преждевременную смертность [10; 11].

Наиболее сильно воздействует загрязненный воздух на уязвимые группы людей. Более 90% случаев смерти от загрязнения воздуха происходят в странах низкого и среднего дохода [12]. В уязвимую группу людей входят беременные женщины, детям, пожилые люди имеют повышенный риск развития и ухудшения здоровья из-за воздействия загрязненного воздуха [13; 14].

В 2022 г. 13 из 131 страны, входящих в отчет по атмосферному воздуху, смогли достигнуть концентрации PM_{2,5} – на уровне или ниже руководящего принципа ВОЗ для годовой концентрации PM_{2.5} в 5 мкг/м³. Была проведена большая работа в борьбе с загрязнением воздуха, но, как говорится в данном отчете, еще долгий путь нужно пройти, для обеспечения

экологического равновесия. Граждане лишь около 10% стран и регионов мира дышат воздухом, не представляющим риска их здоровью [15].

Согласно научным данным, еще начиная с 2003 по 2005 годы, удельный вес нестандартных по химическим показателям (выше ПДК) проб атмосферного воздуха (20,8-25,4%) был выше, чем в целом по городам Узбекистана (17,2-18,3%) [16].

Начиная с 2018 года, в Ташкенте начался мониторинг по наблюдению за загрязненным атмосферным воздухом, который ежедневно передает данные по качеству воздуха и публикует их на сайте AirVisual. Критерии, классификация и характеристики качества воздуха разработаны Агентством по охране окружающей среды США (ЭПА).

Рис. 1. Среднемесячный уровень загрязнения частицами РМ 2,5 с июня 2018 по октябрь 2019 года в г. Ташкент.

Согласно полученным данным, в течение 17 месяцев среднесуточное количество РМ2,5 составляло 51-100 мкг/м³ (умеренное загрязнение) почти в половине случаев.

В 22,8% среднесуточное количество РМ 2,5 составило 101-150 мкг/м³, что свидетельствует о нездоровом качестве воздуха для чувствительных слоев населения. К таким людям относятся люди с заболеваниями дыхания и сердца, а также дети и беременные женщины.

В 14,9% случаев средняя концентрация РМ2,5 достигала 151-200 мкг/м³, что является нездоровым показателем для каждого человека. И только в 12% случаях среднесуточное число было меньше 50 мкг/м³, что свидетельствует о хорошем качестве воздуха.

В Ташкенте среднегодовое количество РМ2 5 составило 36 мкг/м³. Самый высокий уровень концентрации мелких дисперсных частиц был установлен в ноябре-декабре 2018 г.

Однако массовая концентрация РМ2.5 – это ключевой параметр для анализа качества воздуха и их угрозы здоровью человека. В соответствии с нормами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), среднегодовой уровень РМ2.5 должен быть не более 10 мкг/м³, а среднесуточный не более 25 мкг/м³. Что, соответственно, в 3 раза больше нормы.

Кроме того, согласно данным AirQualityIndex, дни в которых показатели AQI были в норме, значительно реже, чем в тех днях, в которых они были выше нормы, особенно эта тенденция заметна в период с декабря 2022 по январь 2023 года (рис 2, 3).

А если брать период, начиная с 19 февраля по 21 марта 2023 г., то за последний месяц всего 5 дней были в пределах нормы по AQI и РМ 2.5 (рис 3,4).

Наиболее важными с гигиенической позиции загрязнителями воздуха в Ташкенте являются: сажа, формальдегиды, акролеин, бензол, пыль, полициклические ароматические углеводороды (Бенз(а)пирен) и окислы азота.

По уровням загрязнения атмосферного воздуха степень риска для здоровья населения Ташкента является достаточно высокой, что обуславливает необходимость осуществления на его территории комплекса дополнительных санитарно-оздоровительных и природоохранительных мероприятий.

Рис. 2. Среднемесячный уровень загрязнения AQI января 2022 по декабрь 2022 года в г. Ташкент.

Рис. 3. Среднемесячный уровень загрязнения AQI января 2023 по март 2023 года в г. Ташкент.

Рис. 4. Среднемесячный уровень загрязнения AQI с 19 февраля 2023 по 21 марта 2023 года в г. Ташкент.

Загрязнение воздуха является проблемой, связанной со многими экономическими, социальными и экологическими аспектами, поэтому поиск решений не прост. Для того чтобы принять эффективные меры по предотвращению загрязнения и улучшению качества городского воздуха, необходимо сначала точно определить источники отходов и основные причины загрязнения окружающей среды.

Таким образом, снижение загрязнения атмосферы городов решает проблемы экологии и здоровья человека, а также способствует сохранению объектов городской среды, демонст-

рирующих архитектурные и конструктивные особенности различных исторических периодов развития страны.

Рис. 5. Среднемесячный уровень загрязнения PM 2,5 с 19 февраля 2023 по 21 марта 2023 года в г. Ташкент.

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что в последнее время тенденция ухудшения воздуха в г. Ташкент только увеличивается, и, соответственно, нужно принимать определенные меры по снижению данных показателей.

Необходимо ввести более жесткие ограничения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сажать деревья и предотвращать их вырубку. Также необходимо усилить оснащение пылегазоочистных установок на промышленных предприятиях и улучшить качество топлива. Кроме того, для снижения уровня строительной пыли в городе также необходимо организовать полив во время уборки улиц и во время строительства. Необходимо широко развернуть национальное движение «Зеленый пояс», особенно в г. Ташкенте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kuzmichev A.A., Azarov V.N., Kuzmichev A.V. The research of contamination regularities of historical buildings and architectural monuments by methods of computer modeling // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 129. P. 05002. DOI: 10.1051/matecco-nf/201712905002.
2. Kuzmichev A.A., Loboyko V.F. Impact of the Polluted Air on the Appearance of Buildings and Architectural Monuments in the Area of Town Planning // Procedia Engineering. 2016. Vol. 150. P. 2095-2101. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.244.
3. Шадиметов Ю.Ш. Айрапетов Д.А. Транспорт, экология и здоровье. Ташкент: 2022. 256 с.
4. Азаров В.Н., Козловцева Е.Ю., Евтушенко А.И., Перницкий А.Д., Брехов А.А., Товаренко Е.А. Использование метода рассеяния при анализе дисперсного состава пыли городской среды // Экономика строительства и природопользования. 2021. №4. С. 122-127.
5. Использование метода рассеяния при анализе дисперсного состава пыли городской среды / В.Н. Азаров, Е.Ю. Козловцева, А.И. Евтушенко [и др.] // Экономика строительства и природопользования. 2021. № 4(81). С. 122-127. DOI 10.37279/2519-4453-2021-4-122-127. EDN JBNXЕК.
6. Исследование дисперсного состава пыли городской среды / В.Н. Азаров, А.А. Кузьмичев, Д.А. Николенко [и др.] // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15, № 3. С. 432-442. DOI 10.22227/1997-0935.2020.3.432-442. EDN WFOVLG.
7. Фан Тхи Ан, Шукуров И.С., Фам Ван Лыонг, Шукурова Л.И. Исследование запыленности воздуха городской среды. Вестник МГСУ, 2020. №15 (10). С. 1425-1439.

8. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан // Заметки ученого. №12/2022. С. 225-230.
9. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Повышение экологической безопасности транспортных потоков (на примере города Ташкента) // Евразийский Союз Ученых. Серия: междисциплинарные науки. 2022. №7(100). С. 4-8.
10. Zehnder C, Manoylov K, Mutiti S, et al. Introduction to environmental science: 2nd edition. Biological Sciences Open Textbooks. 2018. URL: <https://oer.galileo.usg.edu/biology-textbooks/4>.
11. Shadimetov Yu.Sh, Ayrapetov D.A., Ergashev B. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2021. Vol. 8. I. 4. pp. 17226-17230.
12. Fuller R., Landrigan P.J., Balakrishnan K. Pollution and health: A progress update // The Lancet Planetary Health. 2022. №6, (6). E535-E547. doi: 10.1016/S2542-5196(22)00090-0.
13. United States Environmental Protection Agency. Which populations experience greater risks of adverse health effects resulting from wildfire smoke exposure? Environmental Protection Agency. Published October 20, 2022. URL: <https://www.epa.gov/wildfire-smoke-course/which-populations-experience-greater-risks-adverse-health-effects-resulting>.
14. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // Высшая школа, 2021. №21 С. 22-25.
15. The World Bank. The global health cost of PM2.5 air pollution: A case for action beyond 2021. Washington, DC: World Bank License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO; 2022. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36501>
16. Искандаров А.Б. Оценка загрязнения атмосферного воздуха в Ташкенте // Гигиена и санитарии. 2010. № 1. С. 54-56. EDN MBUWOZ.

© Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., 2023.